

ЗАРАРЛИ ОРГАНИЗМЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ ЗАРАР КЕЛТИРИШ ВА ТАБИЙ КУШАНДАЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИК ДАРАЖАЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Ж.Хайдаров, А.Жамолов

М.Мирзаахмедов

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий – тадқиқот институти
Фарғона филиали жамоаси

Аннотация: Ушбу мақолада Қишлоқ хўжалик экинларидаги зараркунандаларни иқтисодий зарар миқдор мезони ва феромон тутқичларни афзалликлари келтирилган. Натижада барча фермер хўжалиklarини зараркунандалардан огоҳ этиш ва жамоатчиликка кенг жорий этиш назарда тутилган.

Калит сўзлар: зараркунанда, ғўза, ширалар, ўргимчаккана, феромонлар, энтомофаг, йиртқичлар, самарадорлик.

Зараркунандаларнинг иқтисодий зарар келтириш даражаси қишлоқ хўжалиги экинлари, жумладан, ғўзанинг асосий зараркунандаларига қарши курашда заҳарли препарат (инсектицид ва акарицид)ларни қўллашни тартибга солиш мақсадида ўрганилади.

Зараркунандалар экинларга тушган ва кураш эҳтиёжи туғилган тақдирда, уларнинг миқдор кўрсаткичлари ҳимоя ишларини режалаштириш ёки, зарарли турлар оммавий ривожланган йиллари, уларнинг миқдорини қай даражага туширишни мўлжаллаш мақсадида қўлланилади. Бунда зараркунанда сонини унинг иқтисодий зарар келтириш миқдорига солиштириш йўли билан неча марта ишлов бериш эҳтиёжи аниқланади. Масалан, зараркунанда миқдори ўсимликка иқтисодий зарар келтириш даражасидан 9-10 мартадан кўпроқ учраса ва ишлатиладиган препаратнинг техник самарадорлиги 80% ни ташкил қиладиган бўлса, экинга албатта 2 марта ишлов бериш режалаштирилади.

Ќўзанинг айрим зараркунанда (ўргимчаккана, ғўза битлари ва ҳ.)лари миқдорини ҳисоблаш мураккаблигини ва кўп вақт талаб этишини ҳисобга олиб, кейинги йилларда бундай зараркунандаларга қарши ишлов бериш эҳтиёжини оддий йўл билан, яъни зарарланиш даражасига қараб, амалга ошириш тавсия этилди.

Шуни таъкидлаш зарурки, зараркунандалар келтирадиган иқтисодий зарар мўлжал кўрсаткичлари бўлиб, уларни қўллаш ўсимликлар ҳолати, хўжалик ва экологик муҳитларга ҳам бевосита боғлиқдир.

Ќўза зараркунандалари зарар келтириш миқдори кўрсаткичларида бир оз

оралиқ бўлиб, қуйи миқдор ноқулай муҳит шароитида ва юқори миқдор одатдаги муҳитда қўлланилади.

Зараркунандалар келтириши мумкин бўлган зарар миқдорига қараб иш юритиш масаласига рационал ёндошмоқ зарур. Масалан, ғўза ҳосилдорлиги паст бўлганида (кам ҳосилли йилларда, янги навлар жорий қилинганда ва ҳ.) зараркунандалар сони иқтисодий зарар келтириш даражасига етмаган тақдирда ҳам уларга қарши ишлов бериш мақсадга мувофиқдир. Экин ҳолати ниҳоятда яхши бўлганда эса зараркунандалар кўп зиён етказишидан чўчимай, ишлов бермаслик лозим.

Маълумки биологик кураш усули биринчи навбатда зараркунандаларнинг табиатда бевосита учрайдиган кушандаларидан фойдаланишга асосланган. Зараркунандаларнинг табиий кушандалари турли-туман бўлиб, ҳар бир йиртқич ва паразит ҳашарот ўз имкониятларига яраша фаоллик даражасида зараркунандалар миқдорини тартибга солиб туришга ҳиссасини қўшади.

Зараркунандалар табиий кушандаларининг миқдори бир хилда бўлмайди. Айрим турлар, масалан, канахўр трипс, кўп учраса, бошқалари камроқ учраб, зараркунанда миқдорини камайтиришда икинчи даражали ҳисобланади. Лекин уларнинг маълум бир ижобий роли сезилиб туради.

Энтомофаглар зараркунандалар миқдорини қанчалик камайтиришига қараб, кимёвий кураш чораси бекор қилиниши ёки кескин қисқартирилиши мумкин.

Ҳар бир табиий кушанданинг аҳамияти зараркунанда миқдорини маълум бир вақт орасида (масалан, 1 суткада) чегаралашда кўрсатадиган самарасига қараб ўлчанади. Шунга асосланиб, агробиоценозда энтомофагнинг мутлоқ самарадорлиги аниқланади.

Маълум зараркунанда турлари ёки комплекс ўсимликхўр (фитофаг) зараркунандалар миқдорини чегаралашни тартибга солиб турувчи энтомофаглар ролига баҳо бериш, аввало уларнинг аҳамияти ва муҳимлигини ҳисобга олган ҳолда, яъни табиий кушанда ёки комплекс энтомофаглар популяцияси қўллаш амалга оширилади.

Энтомофагларнинг фойдали фаолияти йиғиндиси орқали зарарли фитофаг миқдорини чегаралашда йиртқич ҳашаротлар муҳим рол ўйнайди. Масалан, 1 та стеторус кўнғизи 1 кунда 110 дона ўргимчакканага қирон келтиради. Дейлик, 1 туп ўсимликда 3 та кўнғиз ва унинг шунча ўргимчаккана билан озикланадиган личинкаси ҳам мавжуд бўлса, бунда уларнинг фаолияти йиғиндиси 1 кунда $(110 \times 3) + (40 \times 3) = 330 + 120 = 450$ та ўргимчаккана йўқотилишига тенг. Бунга канахўр трипси қўшсак, у личинкаси билан бирга бир кунда $30 + 62 = 92$ ўргимчаккана билан озикланади. Уларнинг сони бир

Ўсимликда 3 тага тўғри келганда, улар 1 сутка давомида $92 \times 6 = 552$ дона канани йўқотишга қодир бўлади.

Стеторуслар, канахўр трипс билан бирга ҳисобланганда, кўрсатилган миқдорда бир ўсимликда, бир кунда $450 + 552 = 1002$ та кана билан озикланади. Мабодо бунга олтинкўз фаолияти йиғиндиси (1 кунда 120 та кана) қўшилса, кампиломмалар, эолотрипслар ва ориуслар (1 кунда ўшанча ўргимчаккана) ҳам ҳисобга олинганда, уларнинг миқдори ҳар бир ўсимликда 3 тага тўғри келса, унда йўқотилган каналар сони $(150 \times 3) + (150 \times 3) = 900$ тани ташкил этади. Юқорида келтирилган йиртқичлар 1 кун озикланганда умумий йўқотиладиган каналар сони $1002 + 900 = 1902$ тага тўғри келади.

Фараз қилайлик, 100 туп ғўза ўсимлигида ўртача 200 та турли йиртқичлар учрайди, унда бир кунда йўқотилган каналар сони 21680 тага етади. Мабодо келтирилган йиртқич турлари популяцияси 5 кун давомида фаолиятини давом эттириб турса, бунда улар 108400 та кана билан озикланади. Бу эса фойдали ҳашаротлар популяциясининг ғўза агробиоценозида зараркунандалар миқдорини тартибга солиш қобилиятидир.

Энтомо-акарифаглар популяцияси фаолиятининг бундай кўрсаткичи уларнинг ғўза даласи экосистемасидаги ҳақиқий ролини тушунишга имкон беради.

Агар кузатилган 100 та ўсимликнинг 3-5 чинбарг чиқариш фазасида 15-20 тасида ўргимчаккана қайд қилинган бўлиб ва ҳар бир зарарланган ўсимликда 200–250 зараркунанда учраса, бунда зараркунанда миқдори чегараси 3000-4000 канага тенг бўлади. Бу миқдордаги ўргимчаккана 2-3 кун ичида йўқотилиши учун 35-40 йиртқич бўлиши ёки 100 ўсимликда 4 та стеторус қўнғизи ва 4 та личинкаси, 2-3 олтинкўз личинкаси ҳамда кампиломма, эолотрипс ва ориусларнинг 4 тадан зотлари бўлиши кифоядир.

Фойдали ҳашаротларнинг ўсимликларни кимёвий аралашувсиз ҳимоя қила олиш миқдори **энтомофагларнинг самарадорлик даражаси** (ЭСД) дейилади. Бу эса 100 ўсимликдаги 250-300 табиий кушанда миқдори демакдир.

Ҳар бир зарарли турга нисбатан бу кўрсаткич алоҳида аҳамиятга эга. Ғўза тунламини биологик йўл билан йўқотиш учун комплекс паразитоидларнинг аҳамияти катта. Улар зараркунанданинг турли ривожланиш даврларида тухум ва куртлари сонини камайтиради. Булар паразит пардасимонқанотлилар, пашшалар, касаллик қўзғатувчи бир хужайралилар (протозоидлар), бактериялар, вируслар ва ҳ.

Ғўза тунламининг паразитлар билан зарарланиш кўрсаткичи ўртача 30-35% бўлиб, 100 туп ғўзада 200 та ҳаммахўр йиртқич учраса, унда зараркунандага қарши кимёвий кураш чорасидан воз кечиш мумкин. Ғўза битларини биологик йўл билан камайтириш учун зараркунанда

популяциясининг биринчи ривожланиш даврида еттинуктали ва ўзгарувчан хонқизи кўнғизлари ва олтинкўзлар муҳим рол ўйнаса, кейинроқ афидиид яйдоқчиларининг аҳамияти каттадир. Бунда энтомофагларнинг самарадорлик даражаси беда ва полиз битлари колонияларида 40-50% паразит билан зарарланиб, мумиёлашган битлар учраши ва 100 ғўза тупида 40-50 та йиртқич қайд қилиниши билан белгиланади.

Назорат ва кузатиш натижасида тўпланган маълумотлар зараркунанда ва касалликларга қарши курашнинг самарали муддатларини белгилашга имкон беради. Ғўза тунлами капалакларининг учиш муддатларини белгилашда, ғўза тунлами тухумига қарши трихограмма чиқариш муддатларини белгилаш учун кўйилган феромон елимли тузоқларга кечаси ўртача 2-3 капалак туша бошлагандан 5-6 кун сўнгра зараркунанданинг биринчи наслига (июн), кечаси ўртача 1,5-2 капалак тушгандан 3-4 кундан сўнг, шу усулда иккинчи (июл) ва учинчи наслига (август) қарши трихограмма чиқарилади.

Феромон тузоқларда юқорида кўрсатилган миқдордаги капалаклар ушланганда ҳар 100 туп ўсимликка ўртача 2-3 тадан зараркунанда тухуми тўғри келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Адашкевич Б.П., Шийко Э. Разведение и хранение энтомофагов. Ташкент: "Узбекистан", 1983. - 99 с.
2. Адашкевич Б. П. Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых. Ташкент: "Фан", 1983. -200 с.
3. Алимухамедов С., Адашкевич Б., Одиллов З., Хўжаев Ш. Ғўзани биологик усулда ҳимоя қилиш. Тошкент: "Меҳнат", 1990. -173 б.
4. Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений. Издание 2-е переработанное и дополненное. Москва: Агропромиздат, 1986. – 278 с.
5. Вейзер Я. Микробиологические методы борьбы с вредными насекомыми (болезни насекомых). Монография. Перевод с чешского. ЧССР. 1966. М., «Колос», 1972.-640 с.
6. Гулий В.В., Рыбина С.Ю. Вирусные болезни насекомых и их диагностика. Кишинев: "Штиинца". 1988. -127 с.
7. Коппел Х., Мертинс Дж. Биологическое подавление вредных насекомых. М.: "Мир", 1980. - 427 с.
8. Рубцов И.А. Биологический метод борьбы с вредными насекомыми. Москва, 1948.- 411 с.

